

Per un'interpretazione salvifica dei temi e delle iconografie dei mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina. Una proposta di lettura

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. 361

Vincenzo Magro
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

La villa tardoromana in contrada Casale, presso Piazza Armerina, nel territorio comunale di Enna, in Sicilia, sorge su un bassopiano ai piedi del monte Mangone, a sud del fiume Gela, nell'antico *fundus* senatorio di *Philosophiana* che, secondo l'*Itinerarium Antonini*, era anche l'arteria viaria che percorreva in diagonale la Sicilia, da Catania ad Agrigento¹. Essa costituisce oggi uno dei documenti più completi sulla diffusione nel tardo Impero della proprietà latifondistica in Sicilia, nonché un'importante testimonianza dell'architettura, della ricerca artistica e della cultura in ambiente privato durante la tarda antichità.

La villa del Casale, che studi recenti collocano tra il 320 e il 325 d.C. (ampliata su più modeste strutture risalenti al II secolo d.C.), rientra sicuramente all'interno del fermento edilizio che interessò le *villae* presenti nelle campagne siciliane e di tutte le province dell'Impero, tra gli ultimi anni del III secolo d.C. e i primi del IV² e che generalmente coincide con un lento ma progressivo processo di rivitalizzazione delle campagne, frutto delle riforme agrarie in Sicilia, nonché di una politica favorevole nei confronti delle province d'Africa, divenute fondamentali per il commercio e i rifornimenti di grano della Penisola e in cui l'isola ricopre l'importante ruolo di snodo commerciale nel Mediterraneo centrale, grazie alla sua posizione geografica³.

La grande ripresa economica dell'isola attira numerosi senatori romani che divengono i proprietari di grandi patrimoni fondiari sia in Sicilia che in Africa; la circolazione di merci e genti provenienti da Roma e dal Nord Africa vede nel territorio siciliano, il propagarsi di una spiccata predilezione per le arti decorative, queste ultime favorite da un lussuoso e raffinato mecenatismo di gusto italico e dalla diffusione di un'importante cultura artistica su modello "africano", il cui punto massimo d'espressione è raggiunto nella forma artigianale del mosaico.

La villa, da ricondurre sicuramente ad un'alta committenza o ad una figura di grande prestigio vissuta durante l'età costantiniana forse facente parte delle magistrature imperiali⁴, si contraddistingue per la realizzazione di un progetto unitario e armonico, costituito da modelli contemporanei all'edilizia privata del tempo, che suddividono l'impianto architettonico in quattro nuclei distinti e connessi.

Figura 1. Pianta della Villa del Casale di Piazza Armerina (da Cipriano, 2007).

si tra loro, concepiti su composizione assiale; tipologia già ampiamente riscontrata in Sicilia e che, per quanto riguarda ville coeve, trova precise corrispondenze nelle province africane [fig. 1].

Questa soluzione progettuale contribuisce a donare alla villa una straordinaria monumentalità, espressa in pianta attraverso la presenza della grande basilica, destinata con ogni probabilità alle udienze e al ricevimento dei coloni e della sala *trichora*⁵.

L'osservazione e la disposizione dei diversi vani, inoltre, confermano la distinzione degli spazi destinati alla vita pubblica, semipubblica e privata. L'individuazione a sud di due grandi ambienti divisi in navate da pilastri - nei quali si sono riconosciuti dei magazzini destinati ad accogliere le derrate alimentari - ha fatto supporre infatti, che la villa fosse anche sede di *officium*, e dunque connessa ad attività amministrative e di funzione pubblico/giurisdizionale in rapporto al territorio della *massa gela*, e che avesse altre comunità dipendenti da essa⁶.

Grande attenzione è stata riservata alla stesura dei mosaici che decorano ancora quasi tutti gli ambienti della *pars dominica*, contraddistinti da elaborate composizioni e da soluzioni stilistiche tipiche del clima artistico del IV secolo d.C., in cui si nota una predilezione per

la frontalità, per la disposizione di scene su più registri e per il vivace cromatismo. Suddivisi in relazione alla funzione degli ambienti per cui furono realizzati, esprimono contenuti e messaggi del tutto consoni alle componenti architettoniche della villa, attraverso l'esaltazione e la celebrazione del *dominus*, del vivere in villa e degli *otia* che accompagnano le attività intellettuali e la meditazione filosofica, tramite la rappresentazione di divinità, eroi, figure allegoriche, personaggi epici e reali affiancati a scene relative il vivere in villa e "soggetti di genere", in cui rientrano i mosaici raffiguranti *erotes* impegnati in attività relative la vendemmia o in battute di pesca, allegoria delle ricchezze del *fundus*.

A causa dell'assenza di una scuola musiva siciliana, si esclude di fatto che i pavimenti possano essere stati disegnati e realizzati sull'isola, ma che, piuttosto, siano frutto di diverse maestranze, con diverse abilità, facenti parte probabilmente di una stessa officina proveniente dal Nord Africa, dove era attiva la grande scuola di *Carthago*, attestato anche dallo stile e dai temi trattati ivi rappresentati⁷. Alla ricchezza della decorazione musiva si doveva connettere, quasi certamente, il ricco repertorio di pitture murarie - come confermato dal rinvenimento della stessa all'interno e all'esterno della villa - in cui il motivo predominante è l'imitazione dello schema decorativo dei *sectilia* o degli *emblemata*, arricchiti da cicli di raffigurazione, secondo i modi della tradizione di epoca tarda, che imponeva il colore e l'imitazione delle tarsie marmoree anche alle mura esterne come rappresentazione del prestigio dell'edificio.

Percorsi religioso - filosofico, ideologici e culturali nei mosaici nella Villa del Casale

Studi recenti - già maturati dallo stesso S. Settis e sostenuti da P. Pensabene - hanno individuato nel grande apparato musivo un gruppo di soggetti, che possono essere accomunati da una lettura di tipo simbolico-filosofico, il cui filo conduttore sarebbe la vittoria sulle passioni e di conseguenza l'esaltazione della *virtus* sulla *hybris*, uniti a una solida

Figura 2. Pianta della Villa del Casale di Piazza Armerina, Individuazione dei vani con scene mitologico-filosofiche (da Cipriano, 2007. Elaborazione a cura di V. Magro); Figura 3. Id., Schema grafico del mosaico di Orfeo (da Cipriano, 2007)

visione religiosa dell'esistenza basata su filosofie tardoantiche, soprattutto neoplatonica. I mosaici individuati come religioso-filosofici, sono soprattutto quelli che ospitano scene tratte dalla mitologia, la cui stesura occupa i pavimenti dei vani identificati dai numeri 22; 28; 30; 35; 36 e 48 [fig. 2]. Questi, secondo S. Settis, formerebbero un vero e proprio percorso di ascendenza filosofico-bacchica, per via della presenza di elementi e personaggi direttamente collegati alla sfera dionisiaca; tesi avvalorata anche dalla rappresentazione di foglie d'edera come motivo decorativo in quasi tutti i vani della villa⁸.

La scelta delle tematiche affrontate, rivelerebbe, inoltre, la presenza di una committenza colta, di ascendenza classica e conservatrice, caratterizzata da un grande interesse letterario, dal recupero del mito ellenico e dai temi tipici dell'arte ufficiale, reinterpretati all'interno della corrente tardoantica, inquadrandosi perfettamente nel clima culturale del IV secolo d.C. Temi e immagini che, con ogni evidenza, sono motivati da consapevoli e programmatici intendimenti comunicativi, destinati ad essere 'letti' ed osservati da ospiti e dipendenti che si radunavano alla villa in occasioni amministrati-

ve o cerimoniali e che assumono in epoca tardoantica un'importanza sempre maggiore all'interno delle liturgie residenziali riservati al ricevimento e all'esaltazione delle *virtus* del *dominus*, padrone del *fundus*⁹.

Immagini che alludono, in una sorta di retorica, a diversi temi quali le qualità dell'individuo o la caducità della vita e in cui cogliervi un ideale di salvezza, di rinascita e felicità dopo la morte o perfino l'aspettativa di un'apoteosi; contributo delle teorie filosofiche elaborate in Oriente e mutate nel mondo romano attraverso ambienti di cultura ellenica, tutte caratterizzate dalla meditazione sui destini dell'uomo durante la vita vissuta e sulla sua anima dopo la morte. Nel IV secolo il mondo religioso romano, infatti, è permeato di spiritualità: le divinità e i corrispondenti riti si sono diversificati e accresciuti, le credenze e le pratiche liturgiche si sono arricchite, includendo la magia rituale, l'astrologia e la divinazione; emergono nuove aspirazioni dell'anima e della sensibilità che aderiscono a uno spiritualismo diffuso, capace di offrire nuove prospettive per la vita oltre la morte.

All'interno di questo percorso significativo e semantico, si possono sicuramente accomu-

nare le due *diatae*; la prima ospitante il mosaico con il mito di Orfeo (n. 22) e la seconda che narra della leggenda di Arione (n. 35), entrambi raffigurati in apoteosi. Ambedue le figure diventano polo d'interesse per la nostra indagine, in quanto fungono da nodi propulsori di programmi decorativi omogenei e complessi.

Nel pavimento musivo all'interno della *diata* identificata come vano 22¹⁰, Orfeo è ritratto in abiti di foggia orientale, intento a suonare la *lyra* è seduto su una roccia al di sotto di un albero, la cui rappresentazione delle fronde occupa lo spazio della piccola abside. La musica prodotta dallo strumento adagiato sul suo ginocchio attira una grande varietà di animali domestici e selvatici, tra cui il grifone e la fenice; lo sguardo rivolto lontano e la sua posizione sopraelevata lo pongono in atteggiamento di *deificatio* [fig. 3].

Tale iconografia nella sua lunga storia significativa, ha goduto di grande successo, confluendo nella cultura figurativa romana a partire soprattutto dal III secolo ed esaurendosi soltanto alla fine del VI, diffondendosi da Oriente a Occidente e riscontrandosi anche in altri contesti culturali¹¹. Riconducibile in genere alla tematica bucolica costituisce, nelle esperienze maturate nel mondo antico, una delle raffigurazioni capaci di richiamare un contesto felice, beato e dunque un ameno e sospeso *habitat* edonico e paradisiaco.

All'interno di circoli filosofici tardo antichi, il mitico cantore proveniente dalla *Thracia*, per mezzo delle arti musicali e del canto, si eleva ad allegoria della *sapientia*; attività che, secondo le filosofie antiche, elevano lo spirito e grazie alle quali ha ammansito le bestie selvagge, queste ultime frequenti metafore delle irrazionali passioni umane, come citato da Lattanzio (*Div. Inst.* I 9,5. 88)¹².

Per quanto riguarda i temi di Orfeo, egli fonde in sé elementi del culto apollineo e dionisiaco e il suo mito, incentrato su episodi trascendentali come la discesa agli inferi per riportare tra i vivi la sua sposa, l'evento legato alla sua morte - in cui la testa nonostante recisa cantava ancora - o della sua anima accolta nei Campi Elisi, lo legano inevitabilmente alla sfera della purificazione e della redenzione¹³.

Questo potrebbe essere avvalorato dalla presenza della Fenice, animale fantastico capace di risorgere dalla morte e del Grifone, essere ibrido, capace di volare fino a raggiungere gli astri e dunque simbolo di apoteosi. La presenza di questi due animali, che la tradizione collocava ai confini del mondo, fanno sì che la sua potenza sia riconosciuta in tutta l'*Oikoumene*.

Del resto, l'influenza benevola del cantore fu unica: attraverso il concetto greco, ellenistico, romano, giungendo - intrisa di grandi significati - fino alla tarda antichità per mezzo dei neopitagorici e dei neoplatonici. L'atteggiamento di Orfeo e la sua posizione al centro dell'opera, riscontrata soprattutto in mosaici di manifattura africana, sono forse riconducibili al sincretismo avvenuto nel mondo romano e soprattutto in Egitto, dove è considerato al pari di un dio, per via dei suoi dettami, detti *Orphicus* e per l'istituzione di una scuola religiosa o magico-filosofica. Nell'*Historia Augusta* (*Vita di Severo Alessandro*, 29, 2) si legge che Severo Alessandro, nel suo *lararium* onorava i culti di Cristo, Abramo, Orfeo, Apollonio di Tiana e cioè i profeti di tutte le religioni, in un atteggiamento che è rappresentativo della religiosità dell'epoca. La figura di Orfeo *divus*, attraverso l'Egitto ellenizzato, potrebbe esser giunta anche in Tripolitania e più lontano, in Africa *Proconsularis*, come conseguenza diretta di una concezione indigena della figura del cantore, in cui elementi della tradizione ellenica sono ripresi alla luce delle tradizioni locali¹⁴.

Già S. Settis ha evidenziato un parallelismo con il tema dell'aula absidata identificata con il numero 35¹⁵ in cui è raffigurato Arione di Lesbo, leggendario musicista e poeta. Egli è rappresentato nel momento principale della leggenda, sul dorso del delfino, in nudità eroica avvolto in un mantello e con il capo coperto da un berretto frigio. È intento a suonare una *kithára* eptacorde, il cui suono attira in superficie non soltanto il delfino, che lo condurrà sulla terraferma, ma anche una moltitudine di nerèidi, ittio-centauri, pesci, mostri marini che vengono cavalcati da *èroti* e dalle stesse nerèidi e che formano il suo *thiasòs*; i due *èroti* che gli coprono il capo lo pongono in apoteosi, affer-

mato probabilmente, dalla presenza nella scena di un grifone marino. Assiste al salvataggio il dio Oceano, raffigurato soltanto attraverso la sua testa e che occupa il perimetro della piccola abside della sala [fig. 4]. Inoltre, l'ittiocentauro vestito di *pardalis*, attributo delle vesti di Dioniso e il leopardo marino raffigurato, potrebbero ricondurre Arione al mondo dionisiaco per via della stesura della poesia sacra del *dithyrambus* che rientra negli inni bacchici e di cui egli, appunto, ne fu considerato il fondatore.

Temî come quello di Arione seguito dal *thiasòs* marino, non sono più comuni nel IV secolo: appare piuttosto probabile che al pari di Orfeo - di più duratura fortuna - questa mitica figura torni all'interno di quella "riscoperta" dei miti di matrice classica, tipica del periodo o possiamo supporre che il mito di Arione fosse ancora molto vivo in Sicilia per via del suo leggendario passaggio sull'Isola, pur non escludendo l'adozione del tema da parte delle maestranze su esempi di cartoni ben più antichi, confermato da soggetti iconografici presenti quali il *kètos* e la nerèide intenta a specchiarsi, ricorrenti in mosaici e pitture di periodo ellenistico, come l'iconografia sembra suggerire.

Secondo il racconto di Erodoto (*Hist.*, I, 23-24) Arione, partito dalla sua città natale Metimna e dopo aver a lungo soggiornato come cantore presso la corte di Periandro, tiranno di Corinto, si spostò in Sicilia dove grazie alle sue doti accumulò molte ricchezze. Deciso di tornare a corte, salpò su una nave diretta in Argolide. Giunti in alto mare, i marinai decretarono di disfarsi di Arione per impossessarsi delle sue ricchezze; a tal punto quest'ultimo espresse il desiderio di cantare ancora una volta; il suo canto di lode agli dèi, attirò vari delfini attorno alla nave e appena gettatosi in mare, uno di loro lo caricò sul dorso, conducendolo, per volere di Apollo e Poseidone, in Laconia, presso Capo Tenaro. Ma un'altra versione, quella di Iginò (*De Astronomia*), narra che gli dèi mossi da compassione lo trasportarono tra le stelle.

Se è accertato che i pavimenti musivi rientrano tutti all'interno di un sapiente progetto

Figura 4. Piazza Armerina, Villa del Casale. Schema grafico del mosaico di Arione (da Cipriano, 2007)

ragionato da parte del committente, Arione, sicuramente, potrebbe esser anch'esso ricondotto alla *sapientia*, condivisa con il cantore trace e di cui esso, come appunto suggerito da S. Settis ne è il *pendant*.

Al pari del più potente Orfeo, infatti, anche Arione grazie alla sua *virtus* diviene 'profeta' della benevolenza degli dèi che premiano gli uomini empîi. Se Orfeo con la sua musica ha saputo persuadere gli dèi inferi e ammansire gli animali terrestri così da poter attraversare il bosco che circonda le porte dell'Ade, Arione con il suo canto ha saputo ingraziarsi gli dèi e placare gli animali marini, al fine di poter attraversare il mare e giungere salvo sulle coste della Laconia. Clemente Alessandrino tiene a precisare che è il *Logos* capace di addomesticare le bestie malvagie e feroci come il leone, il porco e il lupo (*Protr.* 1,3. *Sc* 2, 55) e dunque anche Arione è detentore di precetti morali, in quanto nel mondo antico il canto rientra all'interno del *Logos* stesso. Entrambe le figure, inoltre, secondo la credenza dell'uomo antico, si avvicinano al tema della

Figura 5. Piazza Armerina, Villa del Casale. Schema grafico del mosaico di Ulisse e Polifemo (da Settis, 1975).

psicagogia, e cioè degli effetti attribuiti alla musica sugli uomini, in quanto la melodia prodotta dagli strumenti a corda si credeva fosse capace di influire in maniera positiva sull'animo umano, nonché sull'*ethos*, avvicinandolo al cielo.

Aggregazione di forze diverse, unite da un comune denominatore ideologico, sicuramente entrambi si richiamano al cosmo, tema tanto caro alla scuola pitagorica e ai seguaci di Platone, messo in risalto ancor di più dal premio a loro riservato: l'assunzione tra le stelle (secondo Igino anche Orfeo fu assunto tra le stelle dopo la sua morte). Infatti, già tra I e II secolo d.C. - come ampiamente rilevato da Cumont - l'uomo romano non situa più la residenza delle anime nel buio del Tartaro o nella luce fioca dei Campi Elisi, ma bensì in qualche parte nel cielo, tra la luce degli astri, come premio di una vita empia¹⁶.

All'interno di questo percorso semantico, S. Settis accomuna i mosaici pavimentali dei vani 22 e 35 ad un'altra coppia di mosaici, a quello di Ulisse e i compagni nell'antro di Polifemo e a quello della mitica lotta tra Eros e Pan.

La scena, narrata da Omero nel libro IX dell'Odissea, decora il pavimento del vano identificato con il numero 28, camera dell'appartamento padronale Nord, probabilmente

ad uso esclusivo del *dominus*¹⁷. Omero narra che Ulisse, di ritorno dal suo lungo viaggio dalla guerra di Troia, sbarcò nella terra dei Ciclopi. Giunti presso una grotta utilizzata come rifugio, l'eroe e i compagni decisero di restare in attesa del proprietario assente, per chiederne ospitalità. Alla vista del gigante, i greci si nascosero, venendo in seguito scoperti. Il re di Itaca si fece pertanto avanti nel suo intento ma il ciclope dimostrò grande disprezzo verso la *xenia*, afferrando e divorando quattro dei suoi compagni e imprigionando i restanti nella parte più profonda della grotta.

L'espedito escogitato da Ulisse per sfuggire alla prigionia di Polifemo fu offrirgli del vino per addormentarlo e, una volta assopito, lo accecò con un grande bastone arroventato, riuscendo così ad abbandonare la grotta aggrappandosi al ventre delle pecore portate al pascolo poiché il Ciclope, svegliatosi, si era posto davanti all'ingresso dell'antro, toccando il dorso di ogni pecora in uscita per impedire ai greci di fuggire.

Nel mosaico è rappresentato il momento centrale del racconto, in cui Ulisse sta offrendo una grande coppa di vino al ciclope con lo scopo di farlo ubriacare per poterlo accecare nel sonno. Polifemo, seduto su un masso, è raffigurato come una creatura dall'imponente corporatura umana, la cui peculiarità risiede nel terzo occhio al centro della fronte, mentre la sua brutalità emerge dal particolare dell'ariete sventrato che tiene sulla gamba sinistra. Nel registro inferiore, si dispone il suo gregge, che sarà fondamentale per la fuga di Ulisse e i suoi compagni [fig. 5]¹⁸. Il tema potrebbe esser stato scelto, come per Arione, per il suo avvenimento in Sicilia, come attesta anche lo stesso Tucidide o per soddisfare una clientela colta che leggeva e apprezzava i poemi omerici, senza assolutamente escludere il messaggio intrinseco che potrebbe offrire all'interno del percorso.

Ulisse nell'antro di Polifemo, è un tema di vasto successo nel mondo antico, sia per quanto riguarda le arti pittoriche, scultoree e applicate sia per quanto riguarda le arti sceniche e letterarie. La riscoperta del 'romanzo' ellenistico che contraddistinse la vita letteraria

del III e del IV secolo d.C., lo scontro individuale, come sottolineato anche nel pavimento di Eros e Pan nonché di Ercole e Dioniso nella sala *trichora*, così come la vocazione eroica acquisirono un rinnovato prestigio.

L'ampia diffusione che ebbero le vicende omeriche in età tardoantica costituisce una documentazione di come si impose la riflessione del ruolo dell'eroe e delle sue caratteristiche fisiche e morali. La figura di Ulisse, infatti, si identifica con quella di un eroe civilizzatore, contrapposta a Polifemo, figura relegata al vivere in maniera primordiale, presente oltre che in Omero anche negli scritti di Euripide, Teocrito, Cicerone e Ovidio. La sua figura e le sue gesta furono destinate a mutare anche radicalmente nel corso dei secoli e per tanto sarà proprio epoca romana che si caricherà di valori propagandistici e celebrativi fino ad allora ignoti.

Eroe astuto e pragmatico, cauto e coraggioso al tempo stesso, il re di Itaca sin dal suo primo esordio nei versi dell'Iliade, si distingue da tutti gli eroi greci che combatterono a Troia per via del *Logos*, rilevante nel caso di ambasciate, riconciliazioni e mediazioni nonché per la sua furbizia, i cui esempi più celebri quali, lo stratagemma del cavallo di legno donato ai troiani e l'espedito pensato per accecare Polifemo, diventano motivo ricorrente riguardo il trionfo della dell'astuzia e dell'ingegno sull'uso della forza bruta, che nell'arte retorica, trovava la sua arma migliore¹⁹. Virtù che Ulisse adotterà coerentemente anche nel corso del suo travagliato viaggio di ritorno in patria descritto nell'Odissea.

È proprio grazie all'ingegno e non alla forza bruta che Ulisse riesce a punire *l'hybris* del ciclope, assicurandosi il ritorno in patria. Come ci informa B. Andrae, Achille e Aiace non sarebbero mai usciti vivi dalla grotta del Ciclope perché avrebbero fatto l'unica cosa coerente con il loro codice d'onore aristocratico, affidarsi alla propria forza fisica e ingaggiare una lotta corpo a corpo con il nemico. Ulisse, invece proprio come aveva fatto con l'artificio del cavallo, preferì far conto sull'intelligenza e sull'astuzia che contraddistingue l'uomo saggio e civilizzato, ottenendo facilmente

Figura 6. Piazza Armerina, Villa del Casale. Lotta mitica tra Eros e Pan.

quello che sarebbe stato impossibile conseguire in altro modo. Per tale circostanza, secondo Cicerone, il re di Itaca è l'immagine di un insuperabile modello di sapienza e forza, incarnando un ideale etico di ispirazione eroica e moraleggiante²⁰.

Ulisse e il racconto della sua vita entrano nell'immaginario funerario della tarda antichità come rievocazione dello *status* sapienziale e di *navigatio vitae*. Nel IV secolo gli scritti tardi di Ovidio, in cui emerge la figura di un Ulisse versato dalla sorte, che soffre per tornare in patria e ricongiungersi ai suoi cari, filtrarono all'interno di circoli intellettuali e neoplatonici e nelle peregrinazioni dell'eroe, nelle sue vicende, si riconobbe la metafora delle prove alle quali l'anima dell'uomo giusto e morale è sottoposta in vita prima di poter accedere alla sua ricompensa celeste, secondo una chiave di lettura salvifico-filosofica e di metempsicosi²¹.

L'assoggettamento delle forze primordiali attraverso la ragione è riconoscibile anche nel mosaico del vano 36, anticamera del cubicolo dell'alcova, nell'appartamento padronale Sud, in cui è raffigurata la disputa tra Eros e Pan.

La mitica contesa avviene in presenza di due gruppi di figure che incitano i loro favoriti alla vittoria: Eros, raffigurato nelle sembianze di un bambino alato e Pan, nella sua tradizionale iconografia di uomo irsuto, barbuto e con alte corna e zampe da capro, entrambi raffigurati in nudità eroica, sono posti in primo piano, al cospetto di Sileno, presente in qualità di giudice [fig. 6]²². Tema di grande fortuna in

Figura 7. Piazza Armerina, Villa del Casale. Eros e Psiche (particolare)

epoca ellenistica, la mitica contesa di Eros e Pan si accosta in epoca più antica all'eroica disputa tra Apollo e Marsia, in cui l'*hibrys* dei due antagonisti viene punita dalle divinità, divenendo l'allegoria dell'eterna lotta tra irrazionalità e ragione e nella quale viene esaltata la vittoria della *calliditas* del piccolo Eros sulla potenza di Pan, il dio impetuoso e selvaggio, paragonato all'eccitazione dell'animo, insita nella natura di questo dio²³.

Nella cultura greca antica, Eros compare sia nei testi orfici che nella teogonia di Esiodo come un dio primigenio, legato alla creazione del cosmo considerato, infatti, come il primo movente, come colui che ha dato inizio al mondo; sarà Platone (*Simp.*, 210a e ss.), però, che lo conetterà al tema della rigenerazione e della purificazione, associandolo all'antico aristocratico ideale pedagogico della *kalokagathia*. Eros per Platone incarna il bello, fisico ed intellettuale che in un immaginario rappresentativo, viene contrapposto alla natura ibrida e irrazionale di Pan, pervaso da indole ferina e mosso dagli impulsi primordiali del suo corpo. Saranno i neoplatonici, e in particolar modo Plotino (*Enn.*, VI, 7, 22), a elevare Eros ad allegoria di *sapientia*, intesa come forza inconscia, che guida verso la contemplazione estatica.

Le due divinità, per le loro caratteristiche intrinseche, presenziano e si interpolano a diversi culti (Apollo, Afrodite, Efesto), con-

fluendo entrambi nelle pratiche liturgiche dei riti bacchici, come attestato peraltro dalla presenza alla gara di personaggi legati alla sfera dionisiaca²⁴.

Studi recenti accomunano il mosaico di Eros e Pan al mosaico del vano 30, nel cubicolo nord, dove all'interno di un dodecagono centrale è raffigurato l'abbraccio tra due amanti identificati con le figure di Eros e Psiche uniti in un bacio nuziale [fig. 7]²⁵. Il mosaico, secondo il Darmon, sarebbe un'allegoria dell'*aeternitas temporum*, personificata dalle due figure e avvalorata dalla rappresentazione dei busti delle quattro stagioni, simboli della ciclicità dello scorrere del Tempo e delle maschere, allegorie della mutabilità e dell'incostanza²⁶. Avanzando una lettura legata allo scorrere del tempo e avvicinandoci al pensiero filosofico di Cassiodoro (*Var.*, 3,51-3.13), il dodecagono rappresenterebbe il *cursus anni* formato dai dodici mesi, a cui si affiancano le quattro stagioni, in rotazione perenne, rientrando all'interno della cerchia del Tempo frugifero²⁷.

Seguendo la linea tracciata da P. Darmon e proposta da P. Pensabene, anche questo mosaico avrebbe dei chiari riferimenti a idee filosofiche, che coinvolgono il Tempo e le nuove aspirazioni dell'anima. Del resto, la parusia del mito di Eros e Psiche narrata in Apuleio è cara ai neoplatonici per i suoi significati: con il termine *psychè* nella cultura greca si designava il "soffio vitale", l'*panemon* dei latini; il suo peregrinare alla ricerca dell'amato, le prove che la pongono in atteggiamento di *pietas* verso le divinità e la sua discesa agli inferi, la collocano in stretto contatto alla sfera della purificazione e dell'iniziazione. Soltanto dopo l'ultima prova Eros si unirà a Psiche donandole l'immortalità.

Al pari della figura di Ulisse, le prove affrontate da Psiche rievocano la *navigatio vitae* e la lettura neoplatonica che suggerisce il termine di una vita terrena empia che ambisce alla beatitudine eterna.

L' allegoria del trionfo della Virtus nella sala trichora

Una giustapposizione semantica che vede gli eroi e le divinità sviluppare significati filo-

Figura 8. Piazza Armerina, Villa del Casale. Schema grafico dei mosaici nella sala *triclinora*; Figura 9. Id., Avversari di Ercole abbattuti (da Cipriano, 2007)

sofici e salvifici è stata individuata anche nel vano classificato come 48, la sala *triclinora*²⁸, che studi e confronti iconografici identificano come *triclinium*, posto all'interno del percorso pubblico della *villae* e destinata con ogni probabilità ad ospitare i banchetti ufficiali offerti dal *dominus*. Il carattere pubblico del grande *triclinon* potrebbe anche essere messo in relazione all'utilizzo di queste sale come spazi destinati ad esibizioni o alla lettura di opere e panegirici, soprattutto in epoca tarda, pur senza escludere il suo uso come sala per banchetti, rappresentando dunque, il luogo in cui avviene l'epifania sociale del signore di *Philosophiana*²⁹.

La decorazione musiva pavimentale di questo vano si incentra su uno dei temi di maggior successo del mondo antico: il *dodekathlos*; connesso alla Gigantomachia, alla Licurgia e all'Apoteosi di Ercole, raffigurati nei mosaici delle esedre e ad alcuni miti incentrati sulle metamorfosi di Ovidio, presenti nelle predelle formate da fasce rettangolari poste tra l'intercolumnio delle colonne che marcano il passaggio dal riquadro centrale alle esedre e che ne costituiscono le soglie di ingresso, accomunando in un sistema binario di lettura semantico-filosofica il mondo bacchico ed erculeo, in un programma decorativo della sala non per nulla casuale [fig. 8].

Ciò trova piena applicazione già nell'analisi della decorazione musiva che ricopre il pavimento del vano centrale, in cui vi sono raffigurati tutti gli antagonisti di Ercole nel corso del mitico *dodekathlos*, affrontato durante la cattività alla corte di Euristeo, re di Micene e nel quale l'eroe non è mai rappresentato, affidando la comunicazione immediata del messaggio simbolico-religioso alle sole figure presenti in campo, morenti o già privi di vita dopo esser stati colpiti dalle frecce dell'eroe [fig. 9]³⁰.

La rappresentazione del *dodekathlos* è posta in stretto collegamento significativo con la scena dell'esedra orientale (B), in cui è raffigurata la più importante tra le imprese dell'eroe, la sua partecipazione alla battaglia contro i Giganti; i figli di *Gea* che avevano cercato di attaccare l'Olimpo per impadronirsi del cielo e per questo puniti³¹. Qui, come nel riquadro centrale, l'eroe non appare mai e la sua *virtus* si manifesta solo attraverso la morte di quest'ultimi [fig. 10].

L'epilogo delle vicende relative il *dodekathlos* e la Gigantomachia viene narrato nel mosaico pavimentale dell'esedra settentrionale (A) in cui, terminate le sue imprese terrene, Ercole è raffigurato in apoteosi, tra Giove e Dioniso [fig. 11]; un chiaro rimando al premio per la sconfitta dei figli di *Gea*: l'ingresso dell'eroe al cielo, tra le divinità olimpiche, espresso nel

Figura 10. Piazza Armerina, Villa del Casale. Schema grafico del mosaico dell'esedra orientale (B). I Giganti sconfitti e predella con il mito di Andromeda ed Endimione; Figura 11. Id., Schema grafico del mosaico dell'esedra settentrionale (A). Apoteosi di Ercole e predella con il mito di Dafne e Ciparisso; Figura 12. Id., Schema grafico del mosaico dell'esedra meridionale (C). Licurgo e Ambrosia (da Cipriano, 2007)

mosaico attraverso la sua incoronazione³².

Quest'ultima appare simmetrica e speculare all'esedra meridionale (C) con cui certamente è in comunicazione semantica e dove viene riportata, secondo una versione tarda del mito ispirata ai racconti del poeta Nonno di Panoполи, la sconfitta di Licurgo, in cui il re di *Thracia*, avverso al culto di Dioniso giunto nelle sue terre, sta per uccidere con un'ascia bipenne Ambrosia, ninfa nutrice del dio, salvata per intervento divino mediante una metamorfosi [fig. 12]³³.

I soggetti raffigurati nelle tre esedre mostrano, a sua volta, uno stretto legame concettuale con i miti raffigurati nelle predelle delle rispettive soglie, in cui viene esaltato il tema delle metamorfosi e dell'apoteosi astrale, così come descritto nella predella dell'abside orientale (B) con il mito di Andromeda ed Endimione; in quella dell'esedra settentrionale (A) con il mito di Dafne e Ciparisso e nella predella dell'esedra meridionale (C) con il mito di Ampelos e Kissos³⁴.

L'accostamento iconografico di Ercole all'interno della sfera dionisiaca non è inusuale: è infatti attestato fin dall'età arcaica in ambito greco, ampiamente diffuso nell'arte ellenistica e largamente noto nelle produzioni musive di epoca romana in Africa, in quanto favorito anche da aspetti culturali ampiamente diffusi in questi territori, riproponendosi a Piazza Armerina attraverso un rimando continuo tra forze del bene e del male che condannano la *hybris* di coloro che si oppongono all'ordine cosmico stabilito dalle divinità in favore di un *exemplum* positivo di uomo-eroe, incarnato dalla figura di Ercole, confermato anche dalla letteratura del IV secolo d.C. che dimostra questa interpretazione metaforica del ciclo bacchico ed erculeo in chiave morale e interpretativa.

Nel programma iconografico della sala *trichora*, entrambe le divinità, infatti, appaiono come *debellator hostium*, in un manifesto *triumphalis* che sembra esaltarli come pari e vittoriosi di una stessa *virtus*. Il culto di Ercole e Dioniso, congiunti in una coppia sacra, trova ori-

gine proprio in Africa e la loro introduzione a Roma risale alla dinastia dei Severi.³⁵ Spesso legati al potere imperiale, poiché nei panegirici celebrativi le due divinità fautori dei trionfi, vennero associate all'azione risolutiva degli imperatori, garanti della somma felicitas del proprio regno, testimoniato anche in un passo del panegirico di Teodosio del 389 d.C. In età Tardo Antica, le due divinità costituiscono ormai una coppia divina ordinaria e legittima, avvalorata dalla propaganda imperiale e dall'arricchimento filosofico dei culti tradizionali, soprattutto in chiave enoteistica avvenuto già durante il principato di Aureliano e infine con la stesura del discorso sul re Helios di Giuliano, del 362³⁶. Entrambe le divinità si riconnettono secondo le loro parusie al mondo oltremondano, esempio di conquista e apportatori del bene attraverso le prerogative di verità, giustizia e progresso. Questa unione sacra, successivamente investita da riflessioni orfico-neoplatoniche fondate sull'enteismo e sull'assimilazione delle divinità agli astri, viene narrata anche da Nonno di Panopoli (*Dionys.* XL, 36) attraverso un lungo scambio di benevolenza e clemenza tra le due divinità e da Claudiano, in cui il canto di Orfeo descrive le fatiche dell'eroe.

Celebrato a Roma presso l'*Ara Maxima*, situata nel Foro Boario fin dal 312 a.C. e adorato come *Invictus*, Ercole non è soltanto modello di energia virile ma, in età Tardo Antica, egli diviene anche modello di energia vitale. In questa nuova visione filosofica, infatti, le imprese di Ercole assumono un significato esegetico ed escatologico, una chiara allusione alle traversie che ogni uomo affronta durante la sua esistenza terrena o in riferimento al contesto della trasmigrazione dell'anima. Questo avviene soprattutto quando Ercole assume la connotazione paradigmatica dell'eroe *protomythes*, in grado di percorrere indenne la sfera oltremondana e in cui rientrano sicuramente gli episodi relativi ad Alceste e Teseo, entrambi riportati tra i vivi, collocandolo nella sfera del trascendentale.

Il *dodekatlos*, spesso raffigurato sui sarcofagi eseguiti tra la fine del II e il IV secolo d.C., rimanda sicuramente al concetto di vittoria

tramite il concetto di immortalità, ricollegandosi indubbiamente anche alla nozione di espiazione e di iniziazione, tematiche care alle dottrine misteriche; ma all'interno dei circoli filosofici vicini al pensiero neoplatonico, il *dodekatlos* assume anche il significato di un riassetto del cosmo, che culmina con la punizione della *hybris* dei Giganti e la riconsegna dell'ordine universale agli olimpi, dopo che questi assalirono la sede del cielo; Quest'ultima, una rappresentazione del combattimento tra vecchi e nuovi dei e dell'ordine cosmico che aggoga la natura caotica. I Giganti e gli esseri mostruosi incontrati durante le fatiche terrene, sarebbero, sotto questo aspetto, le forze della natura non ancora civilizzate, mentre Ercole, identificato con gli dèi sarebbe l'incarnazione dei pianeti e delle stelle, la cui la figura diviene quella di un eroe detentore e regolatore dell'ordine civile e temporale in tutta l'*oikoumene*.

Come spiegazione simbolica, si potrebbe avanzare quella di Porfirio di Tiro, seguace della dottrina neoplatonica, secondo il quale Ercole è il Sole, e le dodici fatiche segnano il passaggio di quest'ultimo nelle diverse costellazioni dello zodiaco³⁷. Come descritto da Giovanni di Gaza (*Eklehr.*, I 55 ss. 96 ss.) il Sole può prendere posto all'interno dello zodiaco, così come rappresentato nella complessa composizione di impianto cosmico a decorazione delle terme della sua città. In Eliodoro il Sole e le divinità identificate con esso sono affiancati all'astrologia e al fatalismo astrale.

Anche Macrobio Teodosio, grammatico ed illustre esponente dell'aristocrazia romana, nel dialogo dei Saturnalia, redatto nel 430 d.C., associa Ercole alle costellazioni ed in particolar modo al Sole, affermando che "Nemmeno Ercole è estraneo alla sostanza solare; Ercole fornisce al genere umano in valore che lo innalza a somiglianza degli dèi" (*Macrob. Saturn.* III, 12, 1-9).

L'assimilazione di Ercole ad una divinità solare ritorna anche nel canto XL delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, in cui si narra l'incontro tra Dioniso ed Ercole Astrochitone presso la sua dimora a Tiro. Accolto con il suo seguito festante, Dioniso declama attraverso

un inno, alla figura dell'eroe, identificandolo con il Sole e con aspetti riconducibili a sei divinità legate all'astro, celebrando il dio come principio regolatore dell'anno e del giorno durante il suo percorso all'interno del *clipeus australis*³⁸.

Un Ercole/Sole, che attraversa le costellazioni, evocando in sé il concetto della *felicitas temporum*, congiungendo attraverso la sua parusia, l'idea di stabilità e prosperità del creato e che, alla luce di questa descrizione semantica, inserita nella decorazione della villa, richiamerebbe alla *fecunditas* delle proprietà fondiarie del facoltoso *dominus* e, contemporaneamente, alluderebbe all'atemporale serenità bucolica della dimensione ultraterrena, in quanto, l'aspetto escatologico insito nel perenne movimento delle costellazioni astrologiche, diviene nella letteratura neoplatonica, anche metafora dell'immortalità dell'anima e del suo ingresso in cielo³⁹.

Al pari di Ercole anche Dioniso è un dio vincitore, e nella sua lunga esegesi le sue imprese verranno più volte paragonate a quelle dell'eroe, attribuendogli diversi significati collegati al suo culto, misterico ed iniziatico. È soprattutto a partire dell'età Tardo Antica, che verranno enfatizzati tutti gli elementi del mito, in particolare quelli relativi le sue gesta e in cui la Licurgia, tema di maggior successo all'interno del ciclo dionisiaco anche tra le fonti, diviene *exemplum* di condanna per chi si ribella agli dèi e giusta sentenza per la punizione della *hybris* e dell'empietà, affidando alla cultura degli ultimi secoli del paganesimo un Dioniso *tesmophoròs*, archetipo di giustizia e di civiltà⁴⁰.

A tal proposito, bisogna tener presente che, se da una parte la lunga tradizione letteraria che riguarda Licurgo segue quella omerica, con l'accecamento del re da parte di Zeus (Hom., *Il.*, VI, 128-141) e continua con l'introduzione di diverse varianti ad opera di Apollodoro (Apollod., *Bibl.*, III, 5, 1), Diodoro Siculo (Diod. Sic., III, 65), fino ad Igino (Hyg., *fab.*, 132) che ne introduce il suicidio, Sofocle (Sof., *Ant.*, 951-957) e Strabone (Strab., *Geo.*, X, 3, 16) introducono una versione del mito, che non solo suggerisce un'evoluzione positiva nella vicenda di Licurgo, ma che narra di un

suo cambiamento o di una sua eroizzazione o divinizzazione⁴¹. È sicuramente Nonno di Panopoli (*Dionys.*, XXI, 1-169) a restituirci una Licurgia molto più vicina alla sensibilità del mondo Tardo Antico, tralasciando la morte del re di *Thracia* per smembramento o scuoiamento, come desunto da scritti ben più antichi e restituendoci un Licurgo "redento", che grazie all'incontro con il dio e per mezzo di Era che lo libera, verrà assimilato agli dei, divenendo una divinità presso gli Arabi, facendoci ritenere che Dioniso, in seno alle nuove filosofie, avesse assunto ormai anche le forme di un dio "redentore", esaltandone soprattutto il carattere iniziatico ed espiatorio del credo.

La corrispondenza di una parte della tradizione letteraria con un'ampia porzione di quella iconografica, nonché le corrispondenze sul piano filosofico-rituale, offrono infatti agli ultimi epigoni una nuova immagine di Licurgo, come di colui che ribellatosi al volere degli dèi, in particolare di Dioniso, in seguito viene "catturato" dal dio ed iniziato al suo culto, promessa di vita eterna tra le divinità per i suoi fedeli. Nell'ottica di questa rilettura tarda del mito, l'abbraccio della vite non è più un abbraccio asfissiante, mortale ma un abbraccio di conquista, di assunzione, segnando il trionfo di Dioniso sulla ritrosia di Licurgo. Essendo Dioniso anche un dio civilizzatore, riconoscerne la divinità attraverso i suoi misteri significava compiere una scelta educativa, mentre rifiutarlo, in ultima analisi, la rinuncia alla dimensione umana⁴².

Non v'è dubbio che l'apoteosi di Ercole sia, all'interno di questa lettura semantica, un'apoteosi dionisiaca, come tra l'altro già suggerito già da S. Settis, avvalorato dalla sostituzione – non del tutto canonica – della *pardalis* all'abituale pelle di leone indossata dall'eroe, nonché dalla presenza di Dioniso stesso, figura che lo introduce al cospetto di Giove, sostituendo quella più canonica di Atena. Ercole, sconfiggendo i Giganti, simbolo di tracotanza e schierandosi dalla parte delle divinità, del mondo civilizzato e della rettitudine, viene ammesso al cielo, tra gli dèi, così come celebrato nel panegirico di Massimiano dell'anno 289 d.C.⁴³. La sua figura raggiunge, grazie

alla sua *virtus* e attraverso il suo richiamo nella Gigantomachia, alla sua trionfale coronazione e introduzione alla volta celeste, piena di dignità divina. A tal proposito nelle Georgiche, Virgilio narra che Giove avrebbe disposto per Ercole una seconda nascita dopo la sua morte e simbolicamente potremmo avanzare l'ipotesi di una nuova rinascita in concomitanza con la vittoria sui giganti e "leggere" la decisione di Giove nell'incoronazione dell'eroe.

Le apoteosi di Dioniso ed Ercole, nella Tarda Antichità, assumono sicuramente significati più complessi, riconducibili al concetto orfico-platonico della liberazione dell'anima dai vincoli materiali nel momento della sua ascesa al cielo, tematiche assai più antiche, già presenti, ad esempio, nelle laminette orfico-dionisiache di Pelinna⁴⁴.

Tali concetti potrebbero ricollegarsi, senza alcun dubbio, alle tre predelle all'ingresso delle esedre, che raffigurano personaggi premiati per le loro virtù: Andromeda, principessa degli etiopi sacrificata per volere di un oracolo a un mostro marino, diventa esempio di propiziazione ed espiazione nonché di asservimento al volere delle divinità, divenendo questa la *virtus* per la quale viene premiata attraverso la sua apoteosi tra gli astri; così come fu per Endimione, re dell'Elide, che amato da Selene, divinità personificante la luna, ottiene l'immortalità attraverso un sonno eterno, mentre la sua anima, accolta in cielo viene trasformata in costellazione, ricollegandosi ancora una volta al tema della trasmigrazione dell'anima. Lo stesso avviene per Dafne e Cipariso, entrambi amati da Apollo e per Ampelos e Kissos amati da Dioniso e a cui la metamorfosi concessa dalle divinità, garantisce il passaggio ad una realtà superiore, per salvarli da una morte dolorosa o dal demerito del loro destino, offrendogli, in una sorta di santità pagana, la prospettiva di immortalità, creando per analogia o per contrasto nell'osservatore di queste scene rapide ed accurate allusioni eziologiche.

Attraverso l'intermediazione di questi temi iconografici, infatti, il *dominus* non solo avrebbe espresso la sua devozione alla fede pagana o a correnti misterico-filosofiche che promettevano una promessa di vita eterna, ma anche

il possesso di una vasta cultura, tesa a diffondere e conservare gli antichi culti, espressione del suo *status* e del suo potere, all'interno di un linguaggio di tipo simbolico, orientato ad indicare la superiorità del *dominus* e la propria identità sociale in senso anche trascendente.

Conclusioni

Si è cercato di approfondire e avvalorare le ipotesi già segnalate da A. Carandini, ancor di più da S. Salvatore Settis e in ultimo da P. Pensabene, su un possibile "percorso" filosofico che riguarda alcuni mosaici della Villa romana di Contrada Casale, attraverso l'analisi dei pannelli musivi pavimentali ancora in situ, un vero e proprio percorso che si snoda in maniera chiara e coordinata attraverso i vani pubblici della villa.

Ciò apre - anche se in maniera indiretta - uno spaccato sui cambiamenti culturali e spirituali della società romana durante la Tarda Antichità, che affonda le radici nella grande crisi e negli antefatti religiosi avvenuti durante il III secolo d.C., in cui dall'uomo tardo antico si allontana la millenaria idea di compiacersi gli dèi e in cui si ricerca un contatto più 'vero', più 'vicino' con il divino e il soprannaturale, capace di rispondere a nuove domande nate dall'esigenza di capire l'aldilà, adesso non più appannaggio di pochi iniziati, obbligati a mantenere il segreto. Le dottrine filosofiche, attraverso le religioni misteriche, sono giunte fino ai cenacoli degli ambienti senatoriali dell'aristocrazia romana, responsabile adesso di un recupero delle tradizioni sociali, delle credenze e del mito, grazie alla riscoperta del romanzo ellenistico, dei racconti sulle origini di Roma o della messa in scena di opere teatrali come quelle di Aristofane.

Alla luce di questo nuovo fermento culturale, si preferì la divulgazione di versioni del mito in cui viene esaltato il perdono e la salvezza offerta dalle divinità o dal destino, tema quest'ultimo, più vicino alla sensibilità della cultura tardo antica.

Ciò viene enfatizzato dalla scelta dei temi narrati e rappresentati nelle arti applicate, in cui vengono esaltate le virtù a cui ogni uomo

dovrebbe aspirare. Divinità ed eroi nella quale 'biografia' sono centrali gli eventi legati al superamento di condizioni ardue, che divengono *exemplum*, ricondotti all'ideale di perfezione fisica e morale dell'uomo e in cui si fa avanti una rilettura in chiave etica dei miti più celebri, secondo la mentalità dei pagani del IV secolo d.C., per i quali il politeismo era ancora vitale, malgrado il diffondersi della filosofia cristiana all'interno dell'Impero romano.

Queste elaborazioni sono rappresentate qui dalle figure di Orfeo e Arione, entrambi detentori di grandi saperi, capaci di incarnare la parte più armonica dell'animo umano, vittorioso sugli impulsi primordiali insiti nell'uomo e secondo una visione filosofica molto più ampia, sull'armonia del cosmo, in cui secondo la riflessione dei pitagorici nell'armonia risiederebbe al tempo stesso la bellezza dell'anima, del creato e il movimento degli astri e delle stelle e in cui rientra, attraverso schemi comuni, la mitica lotta tra Eros e Pan, emblema di *hybris* punita, quest'ultimo uno dei temi di maggior diffusione nell'antichità, che proprio nel III secolo d.C. trova ampia diffusione grazie alla divulgazione degli scritti di Ovidio e di Igino.

Se da un lato il mondo bruto è punito dagli dèi, garanti dell'ordine cosmico, dall'altro vi sono gli eroi, esseri mortali che per via delle loro *virtus* o vicissitudini si elevano a simbolo di vittoria. Se Ulisse diviene l'emblema della *navigatio vitae*, Ercole, schieratosi con gli dèi, diviene l'esempio di riscatto offerto da questi ultimi agli uomini empi e sulla via della rettitudine.

A Piazza Armerina, inoltre, il ciclo erculeo si affianca a quello dionisiaco, in un insieme simbolico di forte impatto significativo, in cui entrambi si legittimano come tutori dell'interrotto equilibrio tra cielo e terra.

Se da un lato Ercole è colui che restituisce l'ordine universale agli dèi, dall'altro Dioniso diviene tramite per la conoscenza e per le divinità, capaci di offrire le istruzioni utili per intraprendere la via della incorruttibilità morale e dunque accedere al premio finale: dimorare tra la luce degli astri.

Temi reinterpretati in virtù delle nuove sensibilità maturate in seno ai nuovi apporti culturali riconosciuti in base al loro valore simbolico, instaurando in età tardoantica un rapporto con il divino non privo di tendenze ascetiche.

Nei mosaici, in modo non del tutto discordante, si possono leggere i passi compiuti dall'uomo per liberarsi dal peccato e dal peso del corpo in modo da poter ascendere al cielo; dettami già presenti nella dottrina orfica, ma chiari nella filosofia neoplatonica, in cui si discute anche sul concetto di purificazione dell'anima, dei modi in cui l'anima si può liberare dai vincoli terreni e della transitorietà per aprirsi a un mondo superiore attraverso la sua *virtus*. La filosofia della Tarda Antichità sostiene infatti che la vita dei sensi appartiene a una forma inferiore di esistenza; l'aspirazione è dunque quella di affrancare lo spirito, lo *pneuma*, dalla materia.

Inoltre, la presenza di personaggi inerenti la sfera dionisiaca, quali Orfeo, Arione, Pan, Eros Licurgo nonché Ampelo e Kissos, scene ad esso riconducibili (Ulisse e Polifemo, l'abbraccio in presenza delle Stagioni), nonché la presenza dell'ittiocentauro vestito da *pardalis* nel mosaico di Arione (indossata peraltro anche da altri personaggi quali Ercole e dal busto di giovane rappresentante l'inverno dalla stanza 28) o la rappresentazione di menadi danzanti quali soggetti della decorazione parietale della stanza, esalterebbero la possibile devozione e iniziazione del proprietario al culto del dio, confermato dalla simbologia presente al centro del mosaico geometrico del *sacellum*, dedicato alle divinità domestiche: una foglia d'edera, pianta sacra a Dioniso, all'interno di una corona vegetale.

Se fosse accertato che il proprietario della grande *domus* nella piana gela è *Lucio Aradius Valerius Proculus signo Populonium*, come suggerito dalla ricerca, il percorso sarebbe un percorso religioso in quanto egli stesso sacerdote di misteri. Questo giustificerebbe anche la preferenza di maestranze e temi diffusi dalle scuole musive africane in quanto *praeses* della *Byzantina*.

Note

¹ Gli scavi condotti nel sito di Sofiana o *Philosophiana*, come riportato in una serie di tegole in laterizio con bollo *PHIL*, *PHILOS*, hanno fatto associare il luogo con la testimonianza presente nell'*Itinerarium antonini* che segnala qui una *statio*. Il sito, che oggi ricade nel territorio di Mazzarino, facente parte del libero consorzio comunale di Caltanissetta, si trova nell'entroterra, nell'area meridionale della provincia, affacciato verso la grande pianura geloa, e che nella Sicilia antica costituiva parte della *chora* di Gela, colonia greca dei Rodii, dove si trovavano da sempre gli insediamenti produttivi legati alla città. Giuseppina Cipriano - Emma Vitale, *Archeologia cristiana*, Palermo 2007, pp. 278-280.

² A partire dal primo decennio del IV secolo d.C., si assiste a un processo di rinnovamento e trasformazione di tali strutture, che talvolta avviene su preesistenti costruzioni e che porta alla scomparsa delle *villae* di medie e piccole dimensioni tipiche della prima età imperiale. La villa viene adesso suddivisa in nuclei architettonici che corrispondono a varie necessità funzionali, legate alle attività artigianali del lavoro agricolo e del suo stoccaggio, nonché alla diffusione di attività culturali e o legate ad esigenze religiose, diventando un punto di riferimento per il latifondo e il fulcro produttivo e commerciale extraurbano, in cui i *domini* iniziano ad occuparsi personalmente delle loro terre e nelle quali investono ingenti somme di denaro. Stefano Zuffi, *I primi cristiani e l'Alto Medioevo*, Milano 2016, p.151.

³ Nei primi due secoli dell'Impero la Sicilia è attraversata da una profonda depressione economica, politica e culturale; È soltanto a partire dai primi anni del IV secolo d.C. che la Sicilia diviene di primaria importanza negli equilibri geopolitici dell'Impero, subito dopo la riforma amministrativa di Diocleziano, quando l'Isola viene unita all'Italia Suburbicaria, che rafforza i suoi legami con Roma. Un segnale evidente è costituito dal prestigioso titolo assegnato al governatore dell'Isola che diviene adesso *consularis*, e non più *corrector*, carica ben presto ambita dalla nobiltà romana. Propulsori di questi rinnovamenti sono anche le nuove rotte dei traffici commerciali nel Mediterraneo: il grano prodotto in Egitto che fino ad allora aveva sopperito alle necessità di Roma, adesso viene convogliato e fatto giungere a Costantinopoli, mentre le regioni dell'Africa *Proconsularis*, e la Tripolitania divengono le principali fonti di approvvigionamento per l'Italia, dando maggiore impulso all'Isola nell'incremento alla monocultura attraverso estesi latifondi. Filippo Coarelli, *I Romani in Sicilia*, Reggio Emilia 2006, pp.253-254.

⁴ L. Cracco Ruggini e A. Carandini identificano il proprietario della villa con il *prefecto urbi et consul Lucio Aradius Valerius Proculus signo Populonium* governatore della Sicilia fra il 327 e il 331, ipotesi oggi maggiormente condivisa anche dagli studiosi contemporanei, anche se le supposizioni avanzate sono varie e dibattute. Secondo B. Pace, H. P. L'Orange, G. Vinicio Gentili e J. Polzer, la villa potrebbe esser appartenuta al tetrarca Massimiano, ipotesi non più sostenibile in quanto nel 1953 lo storico S. Mazzarino, conferma che l'Imperatore trascorse i suoi ultimi anni in Campania e non in Sicilia; più di recente, S. Settis ed H. Kähler hanno proposto il figlio, Massenzio. Studiosi come

A. Ragona, G. Manganaro e C. de Azevedo, ricercano il proprietario all'interno della classe senatoria romana, proponendo i nomi di *Claudius Mamertinus*, *Ceonus Lampadius* e *Nicomachus Flavianus junior*. G. Cipriano - E. Vitale, *Archeologia Cristiana*, cit., pp. 278-280.

⁵ G. Cipriano - E. Vitale, *Archeologia Cristiana*, cit., p. 300.

⁶ Secondo F. La Torre il grande latifondo di *Philosophiana* è citato in una fonte di Plinio, che parla di *Geloi Stipendiarii* che abitavano l'antica *chora* della città e che pagavano regolarmente le tasse a Roma. G. Cipriano - E. Vitale, *Archeologia Cristiana*, cit., pp. 279.

⁷ Lo studio e il confronto delle tipologie, delle iconografie e delle trame geometriche presenti, hanno indotto ad ipotizzare verosimili relazioni con l'Africa settentrionale, in particolar modo con la *Byzacen*a e soprattutto con le località maggiori della *Syrtis minor* dove appunto, erano attive tra il III e il V secolo, le botteghe di *Hadrumetum*, *Thysdrus*, e *Carthago*; probabili centri di diffusione di cartoni e taccuini ad uso dei mosaicisti specializzati nella tecnica dell'*opus musivum*. Le maestranze continuano a produrre secondo le forme della tradizione ellenistica, tramandata dall'arte ufficiale, distinguendosi per creatività e soluzioni compositive, rielaborando antichi schemi su esigenze specifiche dettate dalla committenza permettendone l'espansione - oltre che in Sicilia - anche in Spagna Sud-Occidentale e nel Sud della Sardegna, come ampiamente riscontrato. G. Cipriano - E. Vitale, *Archeologia Cristiana*, cit., pp. 88-92.

⁸ Salvatore Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, Roma 1975, pp. 877-922.

⁹ Ivi, pp. 985-987.

¹⁰ La *dietae*, di forma quadrata, con piccola abside semicircolare, è stata identificata come una sala per banchetti ufficiali. Il tema del mosaico e il rinvenimento di frammenti scultorei appartenenti a una copia dell'*Apollon Laekios* di Prassitele, han fatto supporre che il vano fosse utilizzato anche per ospitare spettacoli di agoni poetici o letterari, pur senza escludere il suo utilizzo come sala per banchetti. Giada Cantamessa - Ilaria Cremona, *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina. Guida all'interpretazione degli ornati musivi*, Palermo 2013, p.148.

¹¹ La figura appare anche in contesti cristiani e giudaici, come attestato dall'affresco risalente agli anni centrali del IV secolo d.C. presente nel cubicolo nelle catacombe di Domitilla, in cui Orfeo si trova al centro di un clipeo ottagonale raffigurato mentre ammansisce le bestie e dal mosaico pavimentale rinvenuto in una sinagoga a Gaza, datato tra il 508 e il 509 d.C. in cui è raffigurato riccamente abbigliato, nimbato e intento a suonare il *kinnor*. Fabrizio Bisconti - Giovanni Gentili, *La Rivoluzione dell'Immagine. Arte Paleocristiana tra Roma e Bisanzio*, Milano 2007. Pp. 38-39.

¹² S. Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, cit., pp. 931-932.

¹³ Simonne Jacquemard - Jacques Brosse, *Orfeo e l'iniziazione mistica*, Roma 2001, pp. 7-45.

⁴ Considerato fin dal IV secolo a.C., fondatore del movimento che da lui prende il nome, basato su concezioni teologiche e cosmologiche che stavano a fondamento del

loro verbo etico-religioso, in Egitto Orfeo fu considerato profeta e patrono delle arti magiche; iniziato all'occultismo dagli stessi dei egizi, egli apprende il suo sapere direttamente dalla dea Iside, conosciuta come la più potente divinità legata alle arti magiche, che gli rivela anche le formule per orientarsi nei sentieri dell'aldilà. Del resto, Orfeo, fin dai suoi albori fu affiancato a divinità a carattere misterico e divinatorio; dapprima a Dioniso e a Demetra e in epoca ellenistica ad Apollo, da cui aveva ereditato le facoltà canore, infine associato ai culti isiaci. Orfeo - e sarà per tale motivo che la sua figura attraverserà i secoli - non è solo un dominatore degli elementi, capace di ammalare con il suo canto fiere e uomini, ma concepisce e diffonde anche precetti morali e rituali. Del resto, già a partire dal II secolo, anche la magia subentra all'interno delle credenze religiose dell'uomo romano, attestato dal grande successo religioso dei culti egizi. È complesso esaminare la figura di Orfeo in epoca tarda in quanto la sua struttura raggruppa elementi di varia origine, soprattutto traci, frigi, greci, egizi e indo-iranici. S. Jacquemard - J. Brosse, *Orfeo e l'iniziazione mistica*, cit., pp. 11-16.

¹⁵ L'aula quadrangolare con piccola abside si trova all'interno dell'appartamento padronale Sud, probabilmente in origine una *dietae* o *caenaticula* per banchetti riservati a convivi selettivi o di carattere semiufficiale. G. Cantamessa - I. Cremona, *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina*, cit., p. 183.

¹⁶ Jacqueline Champeaux, *La religione dei romani*, Bologna 2002, pp.157-158.

¹⁷ Il vano si presenta a pianta quadrata, con funzione di anticamera e disimpegno per gli ambienti dell'appartamento. Studi contemporanei hanno individuato in questa camera il possibile studiolo del *dominus*. Se così confermato, il vano 28 non sarebbe un ambiente strettamente privato ma semipubblico, riservato al ricevimento di coloni e delegati. G. Cantamessa - I. Cremona, *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina*, cit., p. 170.

¹⁸ Ivi, p. 171.

¹⁹ Gianfranco Brunelli - Francesco Leone - Fabrizio Paolucci - Francesco Mazzocca - Paola Refice, *Ulisse. L'arte e il mito*, Milano 2020, p. 21.

²⁰ Episodi o personaggi correlati alla saga di Ulisse rientrano già all'interno del repertorio funerario di età repubblicana e imperiale, proprio come reinterpretazione moraleggiante del mito. G. Brunelli - F. Leone - F. Paolucci - F. Mazzocca - P. Refice, *Ulisse. L'arte e il mito*, cit., p. 27.

²¹ Ivi, pp. 30-31.

²² G. Cantamessa - I. Cremona, *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina*, cit., pp. 187-189.

²³ S. Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, cit., pp. 933-934.

²⁴ Pan, di ascendenze iconografiche molto antiche (le prime attestazioni in Grecia risalgono a prima del 600 a.C.) è il dio che personifica gli impulsi e la violenza sessuale, in seguito "addomesticato", soprattutto quando fa parte del seguito di Dioniso al suo ritorno all'Olimpo. Nelle pratiche rituali diviene l'intermediario privilegiato fra gli uomini e il dio stesso, pur rimanendo sempre un personaggio legato alla sfera sessuale. Anche Eros è strettamente connesso a Dioniso; facente parte del suo seguito allude alla beatitudine e felicità eterna che attende i fedeli del dio.

²⁵ J. P. Darmon ha avanzato l'ipotesi dell'identificazione

con il dio per mezzo della *situla* aurea retta dal giovane amante, identificato con il vaso d'oro che Eros dona a Psiche, come narrato nelle *Metamorfosi* di Apuleio.

²⁶ G. Cantamessa - I. Cremona, *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina*, cit., pp. 176-177.

²⁷ A differenza di una visione cristiana del Tempo, nella quale è previsto un inizio e una fine, la concezione del Tempo nell'antichità si basava sulla sua ciclicità: l'eternità corrisponde a una durata del Tempo senza limiti che, terminato il suo *cursus*, perennemente ricomincia. Serena Ensoli - Eugenio La Rocca, *Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana*, Roma 2000, pp. 375-377.

²⁸ Ampiamente documentate nelle province d'Africa, dove si attestano gli esempi più antichi e dove si ipotizza una loro origine, sale tricolore si riscontrano anche in diversi esempi di architettura pubblica e privata, prima di divenire una peculiarità architettonica dei palazzi imperiali. G. Cantamessa - I. Cremona, *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina*, cit., pp. 215-217.

²⁹ Sidonio Apollinare (*epist.* IX,13) in un carne composto per un banchetto imperiale, testimonia la lettura di panegirici oltre che la presenza di danzatrici, musiciste e cantanti ingaggiate appositamente. S. Settis ricorda che presso la sala *trichora* del palazzo di *Dura Europus*, furono riscoperti graffiti riconducibili a mimi ed attori attestando per tanto, la sua funzione anche a sala per esibizioni. Patrizio Pensabene - Paolo Barresi, *Una rilettura della decorazione musiva del triconco della Villa del Casale di Piazza Armerina*, in *Atti del XXII colloquio dell'associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico*, Matera 2016, pp. 118-120.

³⁰ All'interno del quadrato, concepito come un campo di battaglia *bostium strage completus* (*Paneg.* VII, 6a. 6,3), vengono raffigurati: il leone di Nemea; il vigoroso toro di Creta sottratto alla stalle di Minosse; l'Idra, che terrorizzava la città di Lerna (raffigurata secondo la descrizione di Pausania, con una sola testa femminile e corpo anfiguiforme); Gerione, uomo tricorpore guardiano dei buoi sacri di Apollo, sottratti a quest'ultimo durante la decima fatica; il cinghiale del monte Erimanto all'interno di un dolio, da cui emergono soltanto le poderose zampe posteriori; la Cerva del monte Cerinea, raffigurata in corsa; Ladone, il drago custode del Giardino delle Esperidi (raffigurato come un serpente trafitto da una freccia); Diomede, re dei Bistoni e i suoi cavalieri, abbattuti dalle groppe delle cavalle antropofaghe; Cerbero, il cane tricefalo a guardia delle porte dell'Ade, catturato durante la dodicesima fatica; Teseo liberato dall'Ade e riportato tra i vivi e gli uccelli antropofagi del lago Stinfalo. Compaiono come *tropaenum* lo sperone roccioso lungo il quale scorre il fiume Alfeo, deviato dall'eroe per ripulire le stalle di Augia, re dell'Elide e la prua di un'imbarcazione, da interpretare come Argo, la nave di Giasone, su cui prese posto lo stesso Ercole durante la conquista del vello d'oro. Vi è inoltre, la raffigurazione di una testa virile ferita, identificata con Amico re dei Bebrici e Nereo, divinità marina che indicò all'eroe la strada per raggiungere il Giardino delle Esperidi, entrambi riconducibili alla saga degli Argonauti. È assente Ippolita, la Regina delle Amazzoni a cui Ercole ha sottratto il cinto d'oro e che probabilmente in origine era raffigurata dove adesso vi è la grande lacuna nella metà inferiore del mosaico. P. Pensabene - P. Barresi, *Una rilettura della decorazione musiva del triconco della Villa del Casale di Piazza Armerina*,

cit., p. 123.

³¹ Il pavimento mostra la sconfitta dei Giganti, narrata dalla Teogonia di Esiodo (*Teogon.* vv. 116-118), in cui su istigazione della madre *Gea*, marciano verso l'Olimpo. Raggiunto il monte, cercarono di appropriarsi della sede degli dèi attraverso una lunga battaglia. Sarà Ercole, per mezzo di una profezia, colui che sconfiggerà definitivamente i Giganti. Richiamato sull'Olimpo da Atena essi saranno uccisi dalle sue frecce. A piazza Armerina, inoltre, la presenza di Dioniso potrebbe risalire ad un'altra leggenda in cui per sconfiggere i Giganti era necessario l'intervento di un mortale e di un dio, quest'ultimo Dioniso, risalito all'Olimpo per combattere. S. Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, cit., p. 977.

³² Al centro del mosaico, anche se privo di attributi, è possibile riconoscere la figura di Ercole nello schema iconografico dell'*Hercules Victor*: in nudità eroica, vestito solo dalla *pardalis*, mentre il suo capo viene cinto da una corona di alloro. Accanto alla sua figura vi è Dioniso, che introduce l'eroe attraverso il gesto rituale dello *cheir epi karpon* al cospetto di Giove, quest'ultimo di poco arretrato e con il braccio proteso in avanti nell'atto di incoronarlo. Entrambe le figure compiono dei gesti semanticamente pregnanti; di guida e di introduzione l'uno e di incoronazione l'altro. Assistono alla scena due figure semisdraiate, riprodotte in basso agli angoli dell'abside, identificate in un dio fluviale e un in Gigante; entrambe le figure volgono lo sguardo verso la scena centrale. Antonella Coralini, *L'Hercules Victor di Piazza Armerina. Una proposta di lettura*, in *Atti del IV colloquio dell'associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico*, Palermo 1996, pp. 303-304.

³³ Le gambe di Ambrosia, trasformate in tralci di vite, avviluppano l'avversario, a sua volta attaccato da un gruppo di menadi armate e da una pantera incitata da un satiro, sopraggiunti da sinistra. A destra sono presenti altri personaggi al seguito del dio e in cui si riconoscono un barbuto Sileno Pan, rivolto verso sinistra coperto dalla *pardalis* e una figura identificata come Dioniso, giunto in soccorso di Ambrosia. Fa da sfondo alla scena un monte sovrastato da edifici, che potrebbe essere *Nysa* d'Arabia, città sacra al dio. I viticci in cui si sono trasformate le gambe di Ambrosia, si uniscono nel registro inferiore del mosaico, ad una serie di girali di vite, tra cui si trovano degli *erotes* intenti alla vendemmia. P. Pensabene - P. Barresi, *Una rilettura della decorazione musiva del tricono della Villa del Casale di Piazza Armerina*, cit., p. 121.

³⁴ Secondo S. Settis, i miti di Andromeda ed Endimione, sarebbero posti nettamente in contrasto coi Giganti raffigurati nell'abside in quanto, attraverso le loro metamorfosi *ad astra*, rappresenterebbero il cielo a cui i Giganti aspirano, nonché l'anticipazione relativa al premio di Ercole. La predella raffigurante i miti di Dafne e Cipariso, troverebbe invece perfetta corrispondenza semasiologica con la scena dell'apoteosi di Ercole, in quanto il cipresso e l'alloro, in cui i due personaggi si stanno per tramutare, simboleggiano l'immortalità il primo e la vittoria il secondo e ben si ricollegerebbero dunque a glorificare l'eroe e il suo trionfo. Le metamorfosi di Ampelos e Kissos, trasformati il primo in sarmiento di vite e il secondo in edera, piante sacre a Dioniso, invece, si raccorderrebbero bene al tema della metamorfosi di Ambrosia presente nell'abside. S. Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, cit., pp. 967-

970.

³⁵ Particolarmente diffuso nelle antiche regioni puniche, come attestato da rinvenimenti epigrafici e monumentali, dove la tradizione romana si sovrappone a quella fenicio-punica e indigena. In questi territori, infatti, la figura di Ercole, assimilata a quella del più antico Melqart, divinità originaria di Tiro e quella Dioniso, assumono aspetti legati essenzialmente a concetti di fecondità e fertilità connessi ai cicli solari e astrali con forti valenze agrarie. Entrambi protettori di Leptis Magna, i due dèi africani saranno introdotti a Roma proprio dalla città natale dell'Imperatore Settimio Severo, con la costruzione del grande tempio sul colle Quirinale, come testimoniato da Cassio Dione (LXXXVI, 77, 16, 3). Numi tutelari della gens Septimia, saranno adottati a corte come modelli di trionfo e prosperità, proprio per le storie legate al loro mito. Settis, *Per l'interpretazione di Piazza Armerina*, cit., pp. 975-977.

³⁶ *Paneg. lat.*, 12, 44, 5: "Vos quoque quibus secunda sors cessit dare famam rebus, artifices vulgata illa veterum fabularum argumeta despiciat, Herculeos labores et Indicos Liberi triumphos et anguipedum bella monstrorum. Haec potius, haec gestae sollertes manus ducant; his fora, his templum decorantur; haec ebore reddantur, haec marmore haec in coloribus vivant, aec in aera moveantur, haec gemmis augent pretium".

³⁷ P. Pensabene - P. Barresi, *Una rilettura della decorazione musiva del tricono della Villa del Casale di Piazza Armerina*, cit. p.125.

³⁸ Successivamente, consumano un pasto (che rievocerebbe i pasti rituali) e si scambiano dei doni alla fine dell'incontro, secondo la tradizione della *xenia* omerica (con evidenti richiami simbolici ricollegati a riti che trovano riscontro negli scritti orfici). Il cratere aureo che Ercole riceve in dono da Dioniso costituisce il riconoscimento della prerogativa divina di mescolare e trasformare ogni cosa secondo un principio orfico; mentre il manto di stelle con cui Ercole riveste Dioniso, oltre ad evocare la nebride screeziata, simbolo del cosmo, preannuncia l'ascesa del dio tra gli Olimpi; un evidente riferimento all'apoteosi del dio, che avverrà dopo i suoi trionfi terreni. Giancarlo Germanà Bozza, *Fonti letterarie e riferimenti dionisiaci in alcuni mosaici della Sicilia Tardoantica*, in "Initial. A Review of Medieval Studies", 4, 11-32 (2016), pp. 26-28.

³⁹ *Porph. Antr. Nymph.* 21-22. Nel monumento sepolcrale dei *secundinii* ad Igel (Trier), risalente al III secolo, d.C., Ercole attraversa su una biga l'anello delle costellazioni, ascendendo *ad astra*, dove lo attende Atena, mentre agli angoli della composizione soffiano i busti dei Venti.

⁴⁰ Già Alessandro Magno aveva paragonato le sue imprese a quelle di Dioniso, personificandone gli attributi di giustizia e civilizzazione. Successivamente, sarà il triumviro Antonio, dopo la vittoria di Filippi, nel 31 a.C., a proclamarsi nuovo Dioniso e così acclamato dalle congregazioni dionisiache al suo ingresso nella città di Eleusi. Per tali prerogative Dioniso diverrà durante il periodo tetrarchico emblema della regalità. Giordana Trovabene, *Il culto della regalità nell'epoca di Costantino: il mosaico di Dioniso nel Palazzo di Galerio in Serbia*, in "Nis and Bysantium", V (2007), pp. 65-72.

⁴¹ Riconsegnandoci probabilmente il ricordo dell'epilogo della *Licurga* di Eschilo, Sofocle dichiara che Licurgo, fatto prigioniero da Dioniso e dal suo seguito, fu incatena-

to in un antro roccioso sul monte Pangeo. All'interno dell'antro la sua follia svanì, riconoscendo il dio che aveva rifiutato e insultato. Strabone introduce esplicitamente il motivo della divinizzazione riferendo del fatto che in *Thracia* esisteva un rito tributato a Licurgo. A questo proposito si ricorda una stele rinvenuta in Siria con un'attestazione epigrafica riferita a un culto in onore di Licurgo. Gian Luca Grassigli, *L'iconografia di Licurgo: iniziazione e trionfo dionisiaco*, in "Ostraka", IV, n. 2 (1995), pp. 243-244.

⁴² G. L. Grassigli, *L'iconografia di Licurgo: iniziazione e trionfo dionisiaco*, cit., pp. 245-248.

⁴³ *Paneg.* II – 10, 4,2: "Hercules Iovem ... terrigerarum bello laborantem magna victoriae parte iuuit brobavitque se non magis a dis accepisse caelum quam eisdem reddidisse".

⁴⁴ G. Germanà Bozza, *Fonti letterarie e riferimenti dionisiaci in alcuni mosaici della Sicilia Tardoantica*, cit., pp. 28-29.